

Alegerile falsificate din 1946 în județul Mureș

Conform deciziilor adoptate de Stalin, Roosevelt și Churchill la Conferința de la Yalta (11 februarie 1945), în țările Europei de Est eliberate de sub dominația Germaniei naziste, trebuiau să se instaureze guverne amicale față de URSS, dar să fie guverne democratice reprezentative care să organizeze alegeri libere. În România, la 6 martie 1945, prin dictatul lui Vișinski (care a declarat "*Yalta sunt eu!*"), Stalin a impus guvernul dr. Petru Groza, care era un guvern al puterii sovietice ocupante, susținut în țară de o coaliție procomunistă nerepresentativă. Coaliția reunea în cadrul său Frontul Național Democrat - creat la 12 octombrie 1944, apoi Blocului Partidelor Democratice, creat în mai 1946 - și o serie de partide minore: PCR (Gheorghe-Gheorghiu Dej, Ana Pauker), PSD (Constantin Titel Petrescu, Lothar Rădăceanu), Frontul Plugarilor (Petru Groza), PNL - Gh. Tătărescu, PNT - Anton Alexandrescu, Uniunea Populară Maghiară (Kurko Gyárfás), Uniunea Patrioților (transformată apoi în Partidul Național Popular). Aceasta era de fapt o coaliție fictivă, dominată de PCR, menită să servească drept etapă tranzitorie spre un regim monopartidist totalitar, conform tipologiei consacrate a istoricului Hugh Setton-Watson. În această etapă (1944-1947), comuniștii au folosit partidele "*burgheze*" din coaliția fictivă ca "*tovarăși de drum*" într-o așa-zisă "*democrație populară*", au promovat un program reformist-burghez înșelător, evitând retorica revoluției socialiste, au preluat puterea reală în condițiile menținerii formale a instituțiilor constituționale (inclusiv a monarhiei), ajungându-se astfel la o veritabilă dualitate a puterii în stat, au organizat alegeri parlamentare (în 19 noiembrie 1946) pe care însă le-au falsificat. Puterea procomunistă, lipsită de suportul majorității populației, s-a confruntat în alegeri cu "*partidele istorice*" tradiționale, PNT (Iuliu Maniu) și PNL (Dinu Brătianu) - adevăratele forțe politice democratice și reprezentative ale țării¹.

Fenomenul instaurării puterii comuniste a cunoscut o complexitate specifică în Transilvania de Nord (inclusiv în județul Mureș), în condițiile unei realități multietnice, marcate de ocupația horthystă (1940-1944) și a manipulării problemei naționale de către Stalin. Reconstituirea procesului electoral din 1946 necesită studii de caz asupra realităților din fiecare județ în parte, pe baza documentelor de arhivă, inaccesibile până de curând. Un astfel de studiu de caz se dorește și demersul nostru, care își propune să abordeze aspecte ale evoluției partidelor politice, campaniei electorale și rezultatelor reale ale alegerilor din 1946 din județul Mureș, valorificând în spirit critic pentru prima dată, ca surse istorice, rapoartele secrete al Comitetului Județean de Partid Mureș către CC al PCR și presa locală. Aceste rapoarte comuniste erau documente secrete, de uz intern, nu de propagandă, care informau CC al PCR asupra situației reale din teritoriu, motiv pentru care reprezintă surse istorice credibile de primă importanță.

La alegerile din 19 noiembrie 1946, puterea procomunistă a depus, în județul Mureș, două liste de candidați: una a Blocului Partidelor Democratice (PCR, Frontul Plugarilor, Partidul Național Popular, PSD, PNL-Tătărescu) pentru electoratul românesc, cu candidați exclusiv români, alta a Uniunii Populare Maghiare, pentru electoratul maghiar, cu candidați exclusiv maghiari².

Partidul Comunist din România avusese structuri organizatorice și activiști ilegaliști în județul Mureș încă din perioada interbelică. La Congresul de constituire a PCdR din 8-12 mai 1921 au participat 4 delegați din județul Mureș, iar la 23 iulie 1922 Köblös Elek și Anton Pețan au organizat secțiile din Târgu-Mureș și de pe Valea Superioară a Murcșului alc acestui partid. Ales la Congresul al III-lea al PCdR desfășurat la Viena, Köblös Elek (activist comunist de etnie maghiară din județul Mureș) a fost

secretarul general al partidului în perioada 1924-1928. Partidul a fost o agentură a Kominternului care a militat în ilegalitate pentru dezmembrarea României Mari și pentru distrugerea instituțiilor sale democratice. Comuniștii și-au asigurat în județul Mureș o anumită bază socială prin intermediul organizațiilor legale controlate de ei, precum *“Sindicatul Unitar”* (organizat în 1923), *Blocul Muncitoresc-Țărănesc* și *Madosz* (Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari) - înființată la Târgu-Mureș în 1934, care promovau discursuri axate pe drepturile muncitorilor și ale minorităților. Între 1925-1933 comuniștii din județ au participat la alegerile locale și parlamentare pe listele Blocului Muncitoresc-Țărănesc, obținând în 1928, 9 consilieri comunali (Simo Geza, Soos Joska, I. Rațiu, I. Moldovan etc.) iar în 1931 un deputat (Ștefan Dan din Târgu-Mureș), mandat invalidat însă de Adunarea Deputaților alături de celelalte 4 ale B.M.Ț. Incomparabil mai mare a fost popularitatea PNT, PNL și a Partidului Maghiar în județul Mureș³.

După eliberarea județului Mureș de sub ocupația horthysto-fascistă de către Armata Română, în colaborare cu cea sovietică, prin bătălii precum cea de la Oarba de Mureș, Tîrgu-Mureșul fiind eliberat la 28 septembrie 1944, comuniștii au declanșat asaltul asupra instituțiilor puterii locale⁴. Acest asalt a fost favorizat de administrația militară sovietică asupra Transilvaniei de Nord (inclusiv a județului Mureș) între noiembrie 1944 - martie 1945, și apoi de guvernul dr. Petru Groza, după reinstaurarea administrației statului român (în martie 1945).

Organizație mică inițial, PCR Mureș și-a dezvoltat structurile prin atragerea multor oportuniști dornici de putere, numărul membrilor săi sporind de la 160 în martie 1945, la 300 în mai 1945, la 2.800 în decembrie 1945, la 4.467 în martie 1946, la 4.708 în mai 1946, la 4.762 în iunie 1946⁵.

Comitetul Județean de Partid Mureș continua să fie dominat de oameni fără studii, de etnie maghiară, sau evrei maghiari: Csányi Károly (ceferist, maghiar), Vásarhely Domokos (electrician, maghiar), Benke Jozsef (zidar, maghiar), Schussler Carol (tipograf, evreu ilegalist), Fuchs Simon (mecanic, evreu ilegalist), Soos Joska (zidar, maghiar ilegalist), Csupor Lajos (muncitor, maghiar), Szocs Bela (strungar, maghiar, fost membru Madosz) etc.⁶ Comitetul raporta în permanență *“lipsa tovară-*

șilor români” în organizația județeană a partidului, cauzată de acapararea conducerii PCR Mureș de către minoritari cu manifestări naționalist-șovine, care îi îndepărtau pe românii cu simpatii stângiste⁷.

În vederea alegerilor din 1946 însă, PCR Mureș s-a văzut nevoit să atragă și să promoveze câțiva *“tovarăși români”* pentru a putea infiltra și controla partidele românești din coaliția procomunistă și a-și îmbunătăți imaginea în fața electoratului românesc ostil. În acest sens, comunistul ilegalist român Eugen Man (șeful Poștei Reghin) a fost promovat în Comitetul Județean de Partid (în decembrie 1945), infiltrat și impus ca secretar politic al Frontului Plugarilor Mureș și instalat în funcția de președinte al Comitetului Blocului Partidelor Democratice Mureș (în mai 1946)⁸. Profesorul Romeo Dăscălescu (român) a fost adus de la Reșița în Comitet și impus pe lista electorală a BPD Mureș drept candidat din partea PCR Mureș⁹.

Acaparând puterea locală, PCR Mureș și-a impus oamenii în poziții-cheie: Soos Joska (maghiar) - primar al Târgu-Mureșului (din mai 1945), Mihály Jozsef (maghiar) - șef al Siguranței județene, Ștrul (evreu) - șeful Poliției județene, Traian Bratu (român) - președintele Tribunalului Târgu-Mureș și al Biroului Electoral în timp ce Frontul Plugarilor l-a impus pe prefectul Anton Mera (român)¹⁰.

Pentru pregătirea alegerilor, în iunie 1946 a fost înființată Regionala PCR Mureș, având autoritate asupra județelor Mureș (scos de sub jurisdicția Regionalei Cluj), Odorhei, Ciuc și Trei Scaune, zone în care populația maghiară secuiască avea o pondere mare (fiind majoritară în ultimele 3 județe). Regionala Mureș își avea sediul la Târgu-Mureș și era condusă de Alexandru Moghioroș (Mogyorosi Sándor), vechi comunist ilegalist și fost deținut politic (între 1935-1944), unul dintre liderii influentului *“grup maghiar”* din PCR, și de soția sa Eszter Mogyorosi¹¹.

În județul Mureș partidele din coaliția procomunistă aveau organizații constituite pe criterii etnice, din cauza tensiunilor româno-maghiare agravate de ocupația horthysto-fascistă recentă (1940-1944). Prin urmare, Frontul Plugarilor și Uniunea Patrioților erau menite să atragă o parte a electoratului românesc iar Uniunea Populară Maghiară să atragă electoratul maghiar.

Frontul Plugarilor, deși înființat în 1933

în zona Hunedoarei de Petru Groza, nu reușise să-și constituie nici o organizație în județul Mureș înainte de anul 1944. Însă în noiembrie 1944, în condițiile administrației sovietice asupra Transilvaniei de Nord și ale asaltului coaliției procomuniste asupra puterii centrale și locale, a fost numit în funcția de prefect al județului Mureș medicul Victor Groza, unul dintre frații lui Petru Groza (care era atunci vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în al doilea guvern Sănătescu și apoi în guvernul Rădescu). Victor Groza (1889-1969) era un intelectual român ardelean de formație europeană, a absolvit Facultatea de Medicină din Viena, a urmat studii postuniversitare la Oxford, a fost medic la Târgu-Mureș și inspector sanitar general pe Transilvania¹². Ca prefect al județului (noiembrie 1944-septembrie 1945), Victor Groza a creat organizația județeană Mureș a Frontului Plugarilor la 20 decembrie 1944, pe care a condus-o de-a lungul anilor care au urmat. Din conducerea Frontului Plugarilor Mureș mai făceau parte avocatul Anton Mera, primarul orașului Reghin între noiembrie 1944-octombrie 1945, țăranul Iacob Ichim din Jabenita, fost participant la Marea Unire din 1918, Alexandru Olteanu, Nicolae Olteanu, preotul David Lazăr¹³.

Începând din 4 ianuarie 1945, Frontul Plugarilor Mureș a publicat ziarul săptămânal propriu *„Înfrățirea”* condus de scriitorul Francisc Păcurariu (redactor responsabil), Traian Dragoș (administrator), de Remus Pop, Iacob Pop, Constantin Câmpeanu¹⁴. *„Înfrățirea”* a fost singurul ziar politic românesc care a apărut la Târgu-Mureș în perioada ianuarie 1945-iunie 1946, făcând propagandă pentru Frontul Plugarilor și Uniunea Patrioților, pentru guvernul Groza și *„prietenia”* cu URSS și pentru armonia interetnică. Din 21 iunie 1946 ziarul își va schimba numele în *„Ardealul Nou”*, fiind menit să facă propagandă electorală în favoarea B.P.D.¹⁵

Având un discurs axat pe ideea de reformă agrară și de atragere a etnicilor români spre funcții în puterea locală, făcând apel la nevoia de pământ a plugarilor săraci și la sentimentul național românesc, Frontul Plugarilor Mureș a cunoscut o dezvoltare considerabilă. Până în iunie 1945 acesta a atras 19.458 membri și a creat organizații în 141 de sate (din 248 câte avea județul), a acaparat puterea locală în majoritatea satelor românești, impunând 108 primari români. În decembrie 1945 Frontul Plugarilor Mureș avea 21.953 membri, 10

comitete de plasă și 131 de primari, ajungând în luna iunie 1946 la 25.311 membri, în timp ce Uniunea Populară Maghiară avea 43.647 membri¹⁶. Dar influența reală în societate a Frontului Plugarilor a rămas mult inferioară celei a partidelor istorice.

Frontul Plugarilor Mureș a ajuns la o alianță foarte strânsă cu organizația județeană a Uniunii Patrioților, creată în Târgu-Mureș la 2 ianuarie 1945 de intelectuali români, în frunte cu Remus Pop (președinte), Ion Dredețianu (secretar I) și Constantin Câmpeanu (secretar II). Uniunea Patrioților Mureș avea 700 de membri în iunie 1945 și colabora cu Frontul Plugarilor la editarea ziarului *„Înfrățirea”*¹⁷. Aliate între ele, cele două organizații județene au refuzat să se subordoneze organizației județene PCR Mureș, manifestându-se inițial ca forțe politice individualizate, în anul 1945. Liderii PCR Mureș raportau că Frontul Plugarilor și Uniunea Patrioților aveau în județul Mureș organizații etnice românești conduse de intelectuali și *„nu avem nici o influență politică asupra lor. Acesta este motivul că intelectualitatea românească din fruntea acestor organizații are linii separate și opuse intereselor politice generale din județ”* ale PCR. Aceste organizații au intrat în competiție pentru puterea locală cu organizațiile județene ale PCR (dominată de etnici maghiari) și ale Uniunii Populare Maghiare (partid etnic dominat de comuniști). Din cauza faptului că în ceea ce privește *„cadrele românești”*, *„se simte foarte mult slăbiciunea partidului”*, *„lipsa tovarășilor români”* fiind o realitate, PCR Mureș nu avea activiști pentru a infiltra conducerile celor două organizații județene etnice românești și nu le putea instrumenta¹⁸.

PCR Mureș a declanșat o campanie împotriva prefectului Victor Groza și a primarului Reghinului, Anton Mera, reușind să-l înlăture pe primul și să-l înlocuiască cu un nou prefect, comunist de etnie maghiară, susținut și de Uniunea Populară Maghiară. Frontul Plugarilor Mureș și Uniunea Patrioților Mureș, în frunte cu fratele premierului Groza, au trecut la contraatac împotriva PCR Mureș și UPM Mureș, ajungându-se la un conflict deschis cu conotații etnice în coaliția progubernamentală. Comuniștii denunțau Frontul Plugarilor și Uniunea Patrioților care *„întreprind acțiuni pe linii naționale fără o prealabilă dezbateră înaintea FND-ului, cauzând o rupere politică în sânul FND”*, în septembrie 1945, etichetându-i pe liderii acestora drept *„elemente sovine și reacționare”*. Pentru a liniști spiritele în rândul popu-

lației românești care își manifesta nemulțumirea în fața acaparării cvasitotale a puterii locale de către etnici maghiari, guvernul Groza l-a numit pe Anton Mera în funcția de prefect al județului Mureș, în octombrie 1945, în ciuda opoziției vehemente a PCR Mureș. Noul prefect l-a numit imediat pe Alexandru Negrea (activist al Frontului Plugarilor Mureș) în locul său, în funcția de primar al Reghinului¹⁹.

Însă începând din aprilie 1946, PCR a reușit să infiltreze sistematic conducerea Frontului Plugarilor Mureș cu comuniști de etnie română, *“tovarășul”* Eugen Man din Reghin fiind impus ca secretar politic al acestei organizații județene (și ca președinte al BPD Mureș)²⁰. Prin urmare, Frontul Plugarilor Mureș și prefectul Anton Mera vor deveni tot mai obedienți față de PCR Mureș. Conducătorii din interior de comuniști infiltrați, Frontul Plugarilor Mureș a devenit în preajma alegerilor din 1946 o organizație criptocomunistă care avea sarcina de a atrage țărănimea românească spre coaliția pro-comunistă prin ideea înșelătoare de susținere a micii proprietăți agrare. Într-o manieră propagandistică, *“plugarul”* Iacob Ichim (pozând în costum popular) a fost promovată ca președinte al Frontului Plugarilor și candidatul nr. 1 pe lista BPD din județul Mureș la alegerile parlamentare din noiembrie 1946²¹.

Uniunea Patrioților s-a transformat în Partidul Național Popular și a participat la alegerile din 1946 în județul Mureș cu un candidat propriu pe lista BPD, în persoana lui dr. Ion Mitrea, un intelectual român din afara județului, impus de la centru²².

Organizația județeană Mureș a Partidului Social Democrat s-a constituit tot pe criterii etnice, conducerea sa fiind acaparată de o serie de intelectuali români dornici să reînființeze instituțiile românești interbelice de învățământ din Târgu-Mureș care au fost desființate în timpul ocupației horthyste (1940-1944). Demersurile lor din anii 1945-1946 s-au lovit de rezistența liderilor locali ai Uniunii Populare Maghiare și ai PCR, care refuzau să retrocedeze clădirile școlilor românești, ajungându-se apoi la soluții de compromis²³. Liderul autoritar al PSD Mureș era învățătorul Silviu Bot, care din februarie 1945 deținea funcția de inspector școlar pentru învățătorii români, și care a candidat la alegerile din noiembrie 1946 pe lista BPD²⁴. Din conducerea PSD Mureș mai făceau parte: profesorul inginer Pavel Ardelean (directorul Liceului industrial Târgu-Mureș,

venit din refugiu de la Reșița), profesorul Grigore Ciortea (directorul Liceului “Al. Papiu Ilarian”), profesoara Maria Georgescu (directoarea Liceului de fete “Unirea”), medicul oftalmolog Vasile Săbădeanu (devenit ulterior profesor universitar la Facultatea de Medicină din Târgu-Mureș), învățătorul Aurel Gherasim, Traian Suci (funcționar la Primărie, comunist infiltrat în secret), profesorul Eugen Dașchievici (directorul Școlii Normale de învățători din Târgu-Mureș). PSD Mureș avea 1100 membri în iunie 1946²⁵.

Partidul Social-Democrat (în frunte cu Lothar Rădăceanu și Ștefan Voitec), la Congresul său din 10 martie 1946 a hotărât să participe la alegerile parlamentare din același an pe liste comune cu PCR, decizie urmată de majoritatea membrilor PSD Mureș. Dar liderul PSD, Constantin Titel Petrescu și adepții săi au refuzat să se subordoneze în continuare față de PCR, optând pentru participarea în alegeri pe liste separate. Prin urmare, gruparea lui C. Titel Petrescu s-a desprins din PSD, formând un nou partid, Partidul Social-Democrat Independent *“titelist”*, care s-a alăturat opoziției anticomuniste²⁶. În județul Mureș, secretarul organizației municipale Târgu-Mureș a PSD, profesorul Eugen Dașchievici, împreună cu alți social-democrați, au urmat opțiunea lui C. Titel Petrescu, înființând organizația județeană Mureș a PSDI *“titelist”*²⁷. În această organizație, condusă de E. Dașchievici, au intrat și *“titeliștii”* Cistelean Lazăr, dr. Togănel și funcționarul Rusu care au fost excluși din PSD procomunist în luna mai 1946. PSDI *“titelist”* a participat la alegerile din 19 noiembrie 1946 în județul Mureș cu o listă proprie de candidați, în frunte cu Vasile N. Gheorghe (un general în rezervă din București, impus de la centru pe listă) și cu Eugen Dașchievici, reușind să atragă un număr de voturi ale electoratului anticomunist românesc și maghiar²⁸.

Partidul Național Liberal - Tătărescu, partid burghez oportunist, creat în 1944, avea în județul Mureș o organizație condusă de Victor Maior din Reghin, vechi politician liberal interbelic, fost prefect, participant la Marea Unire din 1918, care se afla în conflict deschis cu PCR. Victor Maior a candidat și a fost ales deputat pe lista Blocului Partidelor Democratice, spre nemulțumirea comunistilor locali, care îl denunțau ca *“dușman”* al PCR, arătând că el a făcut propagandă anticomunistă inclusiv în campania electorală. De altfel, ziarul BPD

“Ardealul Nou” a evitat orice propagandă în favoarea lui Victor Maior și a partidului său²⁹.

Pe lista celor 7 candidați ai Blocului Partidelor Democratice la alegerile din 19 noiembrie 1946 în județul Mureș, figurau, în ordine: 1) Ichim Iacob (Frontul Plugarilor); 2) Victor Mera (PNL Tătărescu); 3) Ioviță Dumbravă (Frontul Plugarilor); 4) Ion Mitrea (Partidul Național Popular); 5) Romeo Dăscălescu (PCR); 6) Angela Moșoiu (PNL Tătărescu); 7) Silviu Bot (PSD)³⁰.

Fără să ia în considerare în suficientă măsură propunerile organizațiilor județene ale PCR și BPD, “centrul” a impus pe listă o serie de candidați lipsiți de popularitate, străini de realitățile județului, în timp ce unii politicieni locali au fost plasați pe poziții neeligibile sau nu au mai avut loc pe listă. Oamenii din afara județului și total necunoscuți până atunci electoratului mureșean erau candidații: Ioviță Dumbravă (țaran din județul Huneedoara), dr. Ion Mitrea, Angela Moșoiu (avocat din București). Liderul PSD Mureș, Silviu Bot a fost nemulțumit de faptul că a fost plasat ultimul pe listă (poziție neeligibilă), motiv pentru care partidul său nu a fost prea activ în campanie și el însuși a intrat în conflict cu PCR (în special cu Romeo Dăscălescu). La fel, nici celelalte partide nu s-au preocupat de campanie în favoarea unor candidați din afara propriei organizații județene, impuși împotriva voinței lor. Candidatul Victor Maior era în conflict cu comuniștii. Aceste tensiuni au împietat grav asupra colaborării din cadrul coaliției în campania electorală. Lipsa de popularitate a tuturor candidaților puterii procomuniste era evidentă, comuniștii raportând că “rezultatul alegerilor a fost influențat (negativ pentru PCR - n.n.) în mare parte prin faptul că pe lista Blocului și a UPM-ului nu a fost nici un candidat care să fi fost cunoscut îndeajuns de populație și respectat prin munca lui, deoarece centrul n-a dat destulă atenție propunerii județului”³¹.

Puterea procomunistă a depus lista de candidați a Uniunii Populare Maghiare pentru a atrage electoratul etnic maghiar din județele Transilvaniei. Sub acest nou nume, luat în octombrie 1944, Uniunea Populară Maghiară era continuatoarea *Madosz* (Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari), organizație legală condusă de PCR în epoca interbelică, care a fost înființată la Târgu-Mureș în 1934³².

PCR și-a subordonat efectiv Uniunea Populară Maghiară atât din exterior, în cadrul coaliției, cât și din interior, acaparându-i conducerea prin intermediul activiștilor comuniști infiltrați. Liderii PCR Mureș raportau că, Uniunea Populară Maghiară “este una dintre cele mai puternice organizații de masă, unde activează mulți comuniști” și care “preia linia politică dictată de partidul nostru”³³.

PCR a instrumentat UPM ca pe o “organizație de masă” criptocomunistă care să proiecteze imaginea de partid etnic unic al minorității maghiare. La Congresul Tineretului Uniunii Populare Maghiare, desfășurat în sala mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș la 4 septembrie 1946, președintele UPM, Kurko Gyárfás a subliniat ideea că scopul acestui partid era să lupte pentru “unitatea poporului maghiar din Transilvania” și “să-și asume pe viitor conducerea maselor maghiare din Ardeal”³⁴. Numărul membrilor UPM Mureș a sporit considerabil, la 35.000 în mai 1945 și la 43.647 în iunie 1946³⁵. În cadrul strategiei sale electorale, Regionala PCR Mureș dorea să înfăptuiască “unitatea poporului maghiar” din Ardeal în jurul Uniunii Populare Maghiare acreditând ideea că “numai prin UPM se vor putea rezolva revendicările lor naționale”. De aceea aceste două partide au căutat estomparea disputelor social-economice și politice, a “luptei de clasă la sate” în rândurile populației maghiare. Însușindu-și programul reformist-burghez înșelător al BPD, Uniunea Populară Maghiară a avut un discurs prin excelență etno-naționalist, menit să mobilizeze minoritatea maghiară în acapărarea puterii locale în Transilvania. UPM și PCR îi denunțau pe adepții de etnie maghiară ai partidelor istorice drept “renegații maghiari: maniștii, brătienștii și titeliștii”, declanșând împotriva lor o campanie denigratoare de pe poziții etnice, iar nu de pe poziții politico-ideologice sau de clasă. Această campanie era promovată atât prin intermediul presei și al mitingurilor, cât și prin al așa-zisilor “îndrumători-țărani” care vopseau pe casele etnicilor maghiari anticomuniști lozinci “Jos trădătorii poporului maghiar!” (cu litere mari, în limba maghiară). La Praid (județul Odorhei) Uniunea Populară Maghiară împreună cu PCR au organizat un miting împotriva liderilor locali de etnie maghiară ai PSD - Titel Petrescu (între care Biro Dionisic) pe care i-au denunțat drept “trădători titeliști ai poporului maghiar”³⁶.

În condițiile manipulării problemei Transilvaniei și a problemei naționale de către

Stalin, Tratatul de Pace din 10 februarie 1947 nefiind încă încheiate, Uniunea Populară Maghiară avea la modul neoficial o orientare naționalist extremistă, separatistă și iredentistă, ale cărei manifestări comuniștii făceau eforturi să le estompeze. *“În conducerea acestei organizații găsim multe elemente șovine care împiedică foarte mult bunul mers al lucrurilor”*, după cum raporta PCR Mureș³⁷. Înșiși comuniștii din conducerea UPM, *“stau în fruntea acțiunilor pentru steagul maghiar, pentru alipirea la Ungaria sau pentru autonomia Transilvaniei”*³⁸. Liderii UPM Mureș au contestat afirmația primului ministru Petru Groza conform căreia Uniunea Populară Maghiară ar fi în favoarea revenirii Transilvaniei de Nord la România. Pentru a readuce UPM pe *“linia PCR”*, fruntașii PCR Mureș Schussler Carol, Fuchs Simion și Vásárhely Domokos au participat la ședința Organizației Județene a UPM din 24 ianuarie 1946, la care au susținut că *“dacă ungerimea ar avea o atitudine revizionistă”* partidele istorice românești vor fi favorizate deoarece se vor trezi *“sentimentele naționale ale maselor românești”* iar după încheierea tratatelor de pace apărea pericolul ca românii *“să ceară expulzarea lor (a maghiarilor - n.n.) la fel cum s-a făcut în Slovacia”*³⁹. Decizia Conferinței de Pace de a recunoaște definitiv revenirea Transilvaniei de Nord la România a determinat reacții de nemulțumire în Uniunea Populară Maghiară, care a adoptat, în județul Mureș, o atitudine contrară politicii PCR. Liderii UPM Mureș au respins vehement declarația făcută de vicepremierul Tătărescu la Conferința de Pace, conform căreia Uniunea Populară Maghiară susținea revenirea Ardealului de Nord la România⁴⁰. De asemenea, în *“cazul Horváth”*, intelectual maghiar din Sfântu Gheorghe (jud. Trei Scaune), deferit Curții Marțiale din Cluj pentru *“atitudinea sa anti-românească din timpul lui Horthy”* și în alte cazuri similare, Uniunea Populară Maghiară a înaintat memorii privind *“persecuțiile contra ungarilor”*, subminând credibilitatea puterii procomuniste în fața populației maghiare⁴¹.

Prin urmare, în lipsa unei formațiuni politice burgheze tradiționale maghiare constituite pe criterii etnice, majoritatea electoratului maghiar s-a orientat spre Uniunea Populară Maghiară dintr-un sentiment de solidaritate etnică, nu din convingeri comuniste.

Majoritatea populației județului Mureș avea însă o atitudine anticomunistă, după cum recunoșteau rapoartele secrete comuniste.

PCR Mureș constata *“influența noastră foarte slabă asupra populației din județ”*, cauzată și de comiterea unor *“greșeli tactice în defavorul populației românești”* în anul 1945⁴².

La sărbătoarea de 1 Mai 1946, puterea procomunistă a reușit să mobilizeze mii de oameni la adunarea din Târgu-Mureș, *“însă a lipsit elanul, lozincile au fost strigate fără însuflețire”*. Organizând celebrarea zilei naționale de 10 Mai 1946 la Târgu-Mureș, PCR a încercat să o limiteze la o serbare având un caracter *“regalisto-militar”*, pentru a împiedica propaganda partidelor istorice. PCR nu a reușit însă să controleze manifestația; gimnaziile maghiare *“au făcut demonstrație șovină”* în timp ce țărănimea din satele românești *“a venit împodobită cu exagerat de multe tricoloruri (românești - n.n.) având în frunte portretele regelui și reginei, alături de învățători și preoți care purtau câte o cruce mare în mână”*, refuzând să arboreze și steagul roșu comunist. Comuna Bardoșa a atins *“culmea atitudinii reacționare”*, întrucât preotul său a purtat și portretul lui Iuliu Maniu (alături de cel al regelui Mihai), numai prefectul Anton Mera izbutind să i-l smulgă. La tribună au reușit să vorbească intelectuali români neagreați de PCR Mureș, deși făceau parte din coaliție: Victor Maior (PNL - Tătărescu), profesorul Dașchievici și Cistelecan Lazăr (social-democrați *“titeliști”*), colonelul Penescu. În paralel, partidele istorice au organizat o serbare proprie în cadrul căreia *“s-a simțit clar ostilitatea față de Soviete”*. Armata Română, deși implicată în manifestările oficiale, a dovedit simpatie față de opoziția anticomunistă. La serbarea din Reghin, manifestații români au împiedicat discursul unui orator maghiar procomunist, iar la cea din Teaca s-au strigat lozinci anticomuniste. Toate aceste manifestări au dovedit lipsa de aderență a puterii procomuniste în societate și în special *“slăbiciunea Partidului și a Frontului Plugarilor”* în rândul țărănimii mureșene⁴³.

“Conferința Păcii a dominat viața politică a regiunii” Mureș (cu județele Mureș, Odorhei, Ciuc și Trei Scaune) în vara anului 1946, decizia acesteia de recunoaștere a revenirii Transilvaniei de Nord la România având un puternic impact asupra stării de spirit a populației. Manifestând satisfacție, *“populația românească a ieșit din pasivitate”*, acordând mai multă încredere partidelor progovernamentale, care își arogau meritul recunoașterii granițelor. Prin urmare coaliția procomunistă a reușit să-și creeze structuri de putere în zonele rurale

românești Toplița, Valea Gurghiului, Teaca, Reghin, Mureșul de Sus, Mureșul de Jos, Band, Rîciu, care erau fiefurile tradiționale ale partidelor istorice, iar la festivitățile din 23 August 1946 a reușit să atragă pentru prima dată un număr mare de români. În schimb, populația maghiară trăia o stare de *“dezamăgire”*, a refuzat să mai participe în masă la festivitățile din 23 August 1946, ba mai mult, *“șoviniștii și revizionistii maghiari”* continuau să spere o reanexare la Ungaria. Atitudinea revizionistă a Partidului Comunist din Ungaria *“a răscolit sentimentele șovine din rândul muncitorilor”* maghiari din Ardeal și *“influențază chiar pe membrii noștri de partid (PCR Mureș - n.n.) care spun că din nou s-a făcut o mare nedreptate Ungariei”*, raporta PCR Mureș⁴⁴.

În vara anului 1946 liderii Frontului Plugarilor Mureș, Victor Groza (fratele premierului) și Anton Mera (prefectul) au fost alungați din unele sate românești pe care le vizitau, de către populația adeptă a partidelor istorice. PCR Mureș a desfășurat *“o activitate foarte slabă”*, realizând numai *“foarte puțin din problemele programate”*, în timp ce *“toate manevrele reacționarilor reușesc”*, motiv pentru care secretarul Comitetului Județean de Partid a ajuns într-o mare *“depresie sufletească”* și dorea să-și dea demisia⁴⁵.

Discursul electoral al puterii procomuniste promova un mesaj reformist-burghez și național înșelător, insistând asupra suveranității naționale și a revenirii Transilvaniei de Nord la România, a menținerii proprietății private, monarhiei constituționale și libertății religioase, a democratizării reale și înlăturării vechii clase politice interbelice, etichetată drept coruptă și reacționară. Acest mesaj a fost promovat de însuși prim-ministrul Petru Groza la adunarea electorală de la Târgu-Mureș din 20 octombrie 1946. La adunare, premierul român a ținut și un discurs în limba maghiară, făcând apel la armonia interetnică în condițiile respectării granițelor. Manifestarea a fost concepută ca o *“sărbătoare a plugărimii mureșene”* și a reconcilierii româno-maghiare, desfășurată de *“ziua prieteniei româno-sovietice”*. Pentru a fi mai convingător, Petru Groza a împărțit personal țăranilor mureșeni titluri de proprietate provenind din reforma agrară decretată de guvernul său la 23 martie 1945⁴⁶. Această tactică propagandistă perfidă a fost aplicată de toți candidații BPD și UPM care în campania electorală din octombrie-noiembrie 1946 au împărțit direct titlurile de proprietate celor

11.088 țărani din județul Mureș (dintre care 5.940 erau români și 5.190 maghiari) beneficiari ai reformei agrare decretate în 23 martie 1945⁴⁷.

Partidele istorice însă au convins majoritatea electoratului românesc din județul Mureș asupra adevăratelor scopuri ale puterii procomuniste de sovietizare a țării, proiectând o imagine catastrofică asupra acestui fenomen: *“Kolhoz, cantina comună, luarea cu forța a copiilor, stârpirea preoțimii și a păturii intelectuale, devastarea și doborârea bisericilor”*, deportări, *“domnia jidanilor și ungurilor comuniști”*, înlăturarea monarhiei, dominația sovietică. De asemenea, sub impactul traumelor și purificărilor etnice provocate de ocupația horthystofascistă și de război, apoi de acapararea puterii locale de către partidele extremiste dominate de minoritari (PCR, UPM), precum și sub influența expulzării în 1945 a germanilor din Cehoslovacia și Polonia și a unor maghiari din Slovacia, unii lideri ai partidelor istorice promovau, uneori, idei naționalist-extremiste. Ei promiteau *“să scape de jidanii și de unгурii comuniști”* prin expulzarea lor peste graniță, urmând ca averile lor să fie împărțite *“maselor maniste”* și *“alungarea ungurilor cu distribuerea bunurilor ungurești între români”*⁴⁸. PNT și PNL au fost însă mult timp la putere în epoca interbelică și nu au aplicat astfel de idei și nu intenționau în mod real să le aplice nici în 1946.

Organizația județeană Mureș a Partidului Național Liberal (Dinu Brătianu) era condusă încă din 1934 de *dr. Emil Aurel Dandea (1893-1969)*, o personalitate politică ce se bucura de mare popularitate în zonă datorită meritelor sale în dezvoltarea urbană a Târgu-Mureșului în epoca interbelică. Originar din Țara Moților, el a fost un intelectual ardelean de formație europeană, cu studii la Facultatea de Drept din Cluj și la Academia Comercială din Viena, doctor în drept al Universității din Cluj. Luptător pentru Marea Unire, el a fost membru în Comitetul Executiv al Consiliului Național Român din Cluj, împuternicit cu organizarea de gărzi și Consilii Naționale în Comitatul Turda-Arieș, delegat cu credențional al *“Tinerimii Universitare Române”* din Cluj la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, primul secretar român al Primăriei Clujului (1919), consilier local la Cluj din partea Partidului Național Român (1919-1922), ofițer voluntar în campania din 1919 a Armatei Române, care a ocupat Budapesta, fiind decorat cu ordinul *“Coroana României”*.

Primar al Târgu-Mureșului de-a lungul marilor guvernări PNL (1922-1926 și 1934-1937) el s-a remarcat printr-o politică de promovare a intereselor românești și de dezvoltare urbană a orașului, construcții cultural-edilitare precum: Catedrala ortodoxă (1934), Catedrala greco-catolică (1937), Prefectura județului (azi Primăria), Căminul de Ucenici Români (1936), monumentele lui Avram Iancu, al Ostașului Român, al Latinității, al pașoptiștilor Vasile Pop și Constantin Romanu-Vivu etc. El a fost ales deputat PNL de Mureș în Parlamentul României în 1926-1928, și în 1937 (când Parlamentul nu și-a mai deschis lucrările din cauza Dictaturii Regale), și a condus ziarele "Orașul" (1923) și "Glasul Mureșului" (1935-1940), a fost membru al Frontului Renașterii Naționale (1939) și al Ligii Antirevizioniste române, s-a refugiat la București după Dictatul de la Viena (1940-1945). Emil Dandea era căsătorit (din 1925) cu o nepoată a Patriarhului Miron Cristea (Sidonia Cristea din Toplița) și locuia în Târgu-Mureș, în vila în care azi funcționează Studioul Teritorial de Radio Târgu Mureș⁴⁹.

Organizația județeană Mureș a Partidului Național Țărănesc (Iuliu Maniu) era condusă de profesorul Ioan Bozdog, vechi lider interbelic al PNT local având în proprietate o parte din Băile Sovata, prefect al județului îndată după eliberarea de sub ocupația hortysto-fascistă (în septembrie-noiembrie 1944), înaintea lui Victor Groza.

Cele două organizații județene ale partidelor istorice au încheiat o strânsă alianță în campania electorală din 1946, participând la alegeri pe o listă comună de candidați în fruntea căreia erau Ioan Bozdog (PNT) și Emil Dandea (PNL), în timp ce la nivel național PNT (Maniu) și PNL (Brătianu), au mers pe liste separate⁵⁰. Pe lista comună a PNT - PNL din județul Mureș mai candidau Pintilie Gliga (PNL), preotul greco-catolic Iuliu M. Pop din Sînmihaiul de Cîmpie (PNT) etc.⁵¹

În fruntea opoziției anticomuniste locale, alături de Ioan Bozdog și Emil Dandea, se manifestau: protopopul greco-catolic de Reghin, dr. Alexandru Todea (viitorul mitropolit-cardinal al Bisericii Române Unite cu Roma), medicul Eugen Nicoară din Reghin, învățătorul Neagu din Grebeniș, controlorul fiscal Stuchimeanu de la Administrația financiară Mureș, notarul Florea și preotul Bardosiu, ambii din Sînmărtinul de Cîmpie, preotul

greco-catolic Iuliu Pop din Sînmihaiul de Cîmpie (PNT), preoții reformați Horvath din Reghin și Zoltan Pal din Jedtelep, maiorul Ciurea din Batalionul II Vânători de Munte Reghin etc., dr. Theodor Bordan (secretarul organizației județene PNL), avocatul Micu⁵². Dintre aceștia, Eugen Nicoară era o personalitate locală interbelică, a fost directorul Spitalului din Reghin, liderul organizației Reghin a Partidului Național-Creștin (Octavian Goga - A.C. Cuza), președinte al secțiilor locale ale "Astrei", "Frăției Ortodoxe Române", șef-păzitor al Eparhiei Ortodoxe din Reghin, consilier al Episcopiei de Cluj, vicepreședinte al "Societății Intelectualilor Români" secția Reghin⁵³. Deși avea convingeri și atitudini anticomuniste, presiunile puterii procomuniste l-au silit, în cele din urmă pe E. Nicoară să adere la Frontul Plugarilor Mureș, în octombrie 1946, exprimându-și public opțiunea la Congresul acestei organizații desfășurat la 10 noiembrie 1946 în Palatul Culturii din Târgu-Mureș⁵⁴.

Partidele anticomuniste de opoziție aveau structuri și în cele trei județe vecine cu populație majoritar secuiască (Odorhei, Ciuc și Trei-Scaune). La aceste partide au aderat în preajma alegerilor și o parte a forțelor tradiționale maghiare pentru a colabora cu cele românești, ca urmare a recunoașterii granițelor de către Conferința de Pace de la Paris. Astfel, în septembrie 1946, în județul Odorhei a fost înființată secția maghiară a PNT-Maniu, în frunte cu avocatul dr. Sebesi Janko din orașul Odorhei, Szokács Zoltán (moșier local expropriat în 1945 și fost senator horthyst), Kiss Kálmán (moșier din comuna Kecsetkiszfalva, expropriat în 1945 și fost deputat horthyst, groful Normady (din comuna Szederes). PSD titelist a fost organizat în comuna Cristur de avocatul Ciochină. În județul Odorhei opoziția anticomunistă a depus o listă de candidați a PNT în frunte cu Sebesi Janko și Titu Prescurea și o listă a PSD titelist în frunte cu Ciochină⁵⁵. În județul Ciuc activau PNT-Maniu în frunte cu avocatul Țețu (fost prefect în octombrie 1944) și cu Csedé Emeric (etnic maghiar) și PNT-N. Lupu în frunte cu Czado Endre (etnic maghiar). La alegeri PNT-Maniu a depus o listă în frunte cu Țețu⁵⁶. În județul Trei Scaune activau în special "brătienii" și au depus liste PNL Brătianu în frunte cu Pusztai Alexandru și PNT-Maniu în frunte cu Iuliu Aren⁵⁷. În cele trei județe, partidele anticomuniste de opoziție au atras o parte a electoratului de ambele naționalități. Dar rezultatele ofi-

cială ale alegerilor au trimis în Parlament exclusiv deputați ai Uniunii Populare Maghiare procomuniste (3 deputați în județul Odorhei, 4 în județul Ciuc și 3 în județul Trei Scaune) și nici unul din partea opoziției și nici chiar ai Blocului Partidelor Democratice (cu candidați români)⁵⁸.

În județul Mureș influența partidelor istorice era covârșitoare în zonele rurale românești: Reghin, Deda, Toplița, Valea Gurghiuului, Câmpia Transilvaniei. Baza socială a PNT și PNL era reprezentată de clasa mijlocie, țărănime, intelectualitate și preoțime. Activau însă și forțe anticomuniste maghiare. Comuniștii raportau că *“la fel ca și reacțiunea maghiară, și reacțiunea română se compune din intelectuali și preoțime”*, că Universitatea Maghiară din Târgu-Mureș era *“un cuib al reacționarilor”* cu *“profesori șovini”* (precum Varadi, Lang și Papai), în timp ce rectorul Csongor era comunist, că *“în școli și gimnazii profesorii sunt șovini și maniști”* și *“la sate se găsește un mare număr de profesori maniști”*, în timp ce PCR avea numai *“foarte puțini tovarăși din rândul profesorilor”*⁵⁹. Preoții reformați Horváth din Reghin, Makai din Miercurea Nirajului, Horváth din Goreni și cel din Iernuțeni aveau un rol foarte important în atragerea unei părți a electoratului maghiar spre PSD titelist, făcând propagandă anticomunistă în campania electorală⁶⁰. Biserica Romano-Catolică maghiară avea o atitudine anticomunistă și uneori revizionistă, semnificative în acest sens fiind discursul episcopului catolic Marton Aron, ținut la 27 octombrie 1946 la Târgu-Mureș și activitatea preoților și călugărilor (mai ales în județul Ciuc)⁶¹.

Întrucât partidele istorice aveau în județul Mureș lideri *“cunoscuți și vechi”*, bucurându-se de o reală aderență, PCR a căutat să le contracareze prin violență. Astfel, în timpul campaniei sale politice în Cîmpia Transilvaniei, liderul PNL Mureș, Emil Dandea, a fost atacat cu ciomege și furci de activiștii procomuniști la adunările organizate de el în satul Șăulia (23 aprilie 1946) și în alte două sate⁶². *“Veteranii partidelor istorice”*, în frunte cu Emil Dandea, și-au continuat însă cu succes campania în zonă, în lunile mai-iunie 1946, avertizând populația asupra pericolului înființării de *“kolhozuri”* și al *“înrobirii poporului român”* și promițând o nouă reformă agrară și chiar expulzarea ungarilor din Ardeal⁶³. Ajungând la Toplița în luna iulie, Emil Dandea a organizat o adunare duminică, după slujba religioasă, avertizându-i pe oameni că guvernul Groza va înfi-

ința *“kolhozuri”* și va instaura *“domnia evreilor și a comuniștilor”*⁶⁴. În august partidele istorice și-au stabilit strategia pentru perioada următoare în cursul unor întruniri desfășurate în casele din Târgu-Mureș ale liderilor lor: Emil Dandea, Ioan Bozdog, dr. Bordan, avocatul Micu⁶⁵. În septembrie, avocatul Bordan a organizat o adunare electorală în satul Pogăceaua la care a atacat dur guvernul Groza, PCR și FND, acuzându-le de criza economică gravă prin care trecea țara și de intențiile viitoare ale noului regim de a face colhozuri și deportări în Siberia. Bordan a susținut teza partidelor istorice care contestau meritul guvernului Groza în recunoașterea revenirii Ardealului de Nord la România, afirmând că acest merit revenea exponenților din exil ai opoziției anticomuniste, Grigore Gafencu, Viorel V. Tilea, și Alexandru Cretzianu, care activau la Conferința de Pace de la Paris⁶⁶.

Liderii locali ai PNT și PNL și candidații lor de pe lista comună acționau împreună în campania electorală și promovau același tip de discurs. Astfel, la 27 octombrie 1946, dr. Theodor Bordan (secretarul organizației județene PNL), Pintilie Gliga (candidat PNL) și preotul Iuliu Pop (candidat PNT) au organizat împreună o adunare electorală în comuna Hodac. În discursurile lor ei au convins țărănimea participantă că *“azi Țara Românească nu este condusă de primul ministru dr. Petru Groza, ci de comuniști”*, exista pericolul de a fi *“anexați Rusiei sovietice”*, *“guvernul va introduce, dacă va ieși în alegeri, kolhozuri în țară, ca în Rusia sovietică”*, și *“va detrona pe Majestatea-Sa Regele”* Mihai, va face *“deportări în Siberia”* etc. Ei le-au promis hodăcenilor că *“dacă Maniu va ieși în alegeri, va face ca populația maghiară din Ardeal în trei zile să părăsească Ardealul cu 40 kg greutate”*, după cum se arată într-un raport al Legiunii de Jandarmi Mureș, semnat de comandantul acesteia, căpitanul Gheorghe Ionișor⁶⁷.

În 17 noiembrie 1946, după o intensă pregătire propagandistică, puterea procomunistă a organizat o adunare electorală la Toplița, la care a vorbit candidatul Blocului Partidelor Democratice, dr. Mitrea, om necunoscut până atunci localnicilor, membru al minusculului Partid Național Popular. În toiul manifestării a intervenit însă rivalul său, Emil Dandea, care a deturnat adunarea în favoare opoziției anti-comuniste, *“distrugând munca depusă până acum de oamenii Blocului”*. El i-a convins pe alegători cu un fulminant discurs anticomunist în care a folosit *“expresii dure și*

șoviniste”. Această confruntare politică directă între cei doi candidați rivali demonstrează încă o dată raportul real de forțe în zonă, care era în mod incontestabil favorabil partidelor istorice⁶⁸.

După cum raporta PCR Mureș, în timp ce *“pe lista blocului și a UPM-ului nu a fost nici un candidat care să fi fost cunoscut îndeajuns de populație și respectat prin munca lui”*, partidele istorice, *“reacțiunea a lucrat cu intelectuali aleși, care erau cunoscuți și respectați de masele țărănești, iar prin aceasta munca lor a fost mai ușoară”*. Tineretul țărănist și liberal *“a lucrat cu însuflețire”*, deși cu bani puțini⁶⁹.

Din cauza politicii brutale a puterii de obstrucționare a opoziției, partidele istorice nu aveau presă proprie în județul Mureș și nu puteau organiza suficiente adunări electorale, motiv pentru care campania lor s-a remarcat mai ales prin *“munca de la om la om”* și printr-o activitate deosebit de intensă, cu câteva zile înainte de alegeri, când au strâns oamenii în biserici și i-au învățat *“cum trebuie să voteze și le-au arătat unde este lista numărul 5”* (a PNT - PNL). Prin urmare, munca opoziției de numai 1-2 săptămâni a avut un efect mai mare decât campania puterii procomuniste, desfășurată de-a lungul a câteva luni și cu forțe propagandistice și coercitive considerabile. PCR a constatat în campania electorală slăbiciunea propriei organizații județene, care era lipsită de aderență în mediile intelectualității și țărănimii, ale populației românești în general. Blocul Partidelor Democratice avea o slabă aderență în satele românești, unde nu i-a putut atrage pe liderii de opinie, iar la adunările sale electorale nu a reușit să-i convingă nici măcar pe participanți, care, după împrăștierea adunărilor BPD, manifestau atitudini anticomuniste⁷⁰.

Comparativ, PNT și PNL au avut un succes real în atragerea electoratului, *“lozincile lor aveau efecte uriașe”*, astfel încât comuniștii raportau că *“în ziua alegerilor ne-am găsit față în față cu o masă minunat organizată de maniști”*, în special în plășile Riciu, Teaca, Gurghiu, Reghin, Toplița, Mureșul de Jos, Mureșul de Sus⁷¹. Chiar și unii țărani împrăștiți de Guvernul Groza au votat pentru opoziție. Deși a acordat drept de vot femeilor pentru prima dată în istoria României, puterea procomunistă nu a obținut sprijinul electoral al acestora, din cauza faptului că *“este drept, majoritatea femeilor române erau sub influența preoților maniști, dar au fost și femei și bărbați maghiari sub influență manistă”*⁷². De asemenea, adepții puterii

procomuniste recunoșteau că *“nu am putut să mobilizăm în rândurile noastre pătura intelectuală”*. Dimpotrivă, în fruntea propagandei anti-comuniste se afirmau intelectualii români și maghiari, precum și *“atât preoțimea greco-catolică și ortodoxă, cât și cea maghiară romano-catolică și reformată”*. În fața succesului propagandistic și electoral al PNT și PNL, *“garda de propagandă a blocului era slabă și nepregătită, fiind compusă din țărani și muncitori scoși din producție, din învățători cu două fețe”*, iar puterea procomunistă s-a confruntat în alegeri cu *“probleme grave”*⁷³.

Cunoscând bine starea de spirit anticomunistă a majorității populației județului Mureș și faptul că se contura o victorie electorală a partidelor istorice, puterea procomunistă a organizat falsificarea alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946. Mai întâi, PCR a împiedicat în mod abuziv depunerea unei liste de candidați din partea unei formațiuni politice maghiare de opoziție, care era capabilă să ofere electoratului maghiar o alternativă politică etnică anticomunistă în concurență cu Uniunea Populară Maghiară (partid etnic procomunist). În lipsa unui partid etnic maghiar necomunist, majoritatea electoratului maghiar a votat pentru Uniunea Populară Maghiară dintr-un sentiment de solidaritate etnică, nu din convingeri procomuniste. PCR Mureș raporta cu satisfacție că *“în județul nostru ungurii reacționari nu au putut să depeie o listă separată, deoarece încercarea lor în această privință am zădărnicit-o de la început, prin care fapt am înlăturat din drum un mare obstacol”*⁷⁴.

De asemenea, în județele Odorhei, Ciuc și Trei Scaune, prin teroare (amenințări, arestări, calomnii), PCR a silit trei candidați de etnie maghiară (între care Kelemen Domokos) să-și retragă candidaturile de pe listele opoziției⁷⁵.

Apoi, PCR și-a selectat activiștii cei mai capabili, instruindu-i asupra procedurii de fraudare a alegerilor și a clasificat circumscripțiile electorale în două categorii: 1. *“periculoase - adică sectoarele locuite de români opoziționiști”* și 2. *“fără pericol - sectoarele românești și maghiare unde opoziția nu a putut să lase rădăcini”*. În funcție de această clasificare, comuniștii notau că *“în sectoarele cele mai primejdioase am trimis tovarășii cei mai de încredere, în timp ce în sectoarele fără preu mare primejdie tovarășii mai slabi, lăsând judecătoriei sectoarele fără nici o primejdie”*.

În foarte multe circumscripții, activiștii comuniști au falsificat rezultatele alegerilor chiar în secțiile de votare. Rezultatele oficiale ale alegerilor în acele circumscripții au fost determinate de abilitatea cu care *“tovarășii au manipulat”* la centrele de votare și de înlăturarea abuzivă a delegațiilor opoziției. Activiștii care au dat dovadă de duritate și energie în fraudarea alegerilor s-au întors cu rezultate *“mai bune”* pentru puterea procomunistă, în timp ce *“câțiva mai puțin îndrăzneți s-au întors cu rezultate mai slabe, fiind în acele sectoare supravagherea reacțiunii mai întărită”*. În unele secții activiștii comuniști au provocat scandal în mod deliberat pentru a determina evacuarea delegațiilor opoziției, astfel încât delegații puterii să rămână singuri la numărătoarea voturilor. Astfel, seara, spre sfârșitul zile de votare, cel puțin în trei secții (două din Tîrgu-Mureș și una din satul Band) au avut loc *“incidente provocate din partea tovarășilor noștri, ca astfel să se poată înlătura și oamenii opoziției, rolul fiind jucat bine din partea tovarășilor”*⁷⁶.

O serie de delegați s-au remarcat în *“manipulația”* alegerilor: medicul Charap Eugen (de la Spitalul de Stat Tîrgu-Mureș), inspectorii școlari Sziget, Gagy și Csabi Frank, profesorii Sănduleac și Ioncu Maria, inspectorul Cora Gheorghe (de la Administrația Financiară), Tamas (subdirectorul Poștei Tîrgu-Mureș), Koller (șef de birou la Primăria Tîrgu-Mureș), colonealul Toneanu, maiorul Dumitrescu, un judecător, primgrefierul Stănceanu, grefierii Albu, Ady, Korch, Csángyi, Szacsvai Gábor, Barabas, Cseh, Veress, Berecki. Un rol important au avut prefectul Anton Mera, președintele Tribunalului, Traian Bratu, chestorul Poliției, Ștrul, comandantul Legiunii de Jandarmi, Gh. Ionișor, maiorul Vasiliu și gen. Stanciu din Armată⁷⁷.

Dar nu toți delegații puterii la secțiile de votare au participat la falsificarea alegerilor, exponenții categoriilor profesionale implicate în organizarea procesului electoral având un comportament diferențiat. Atitudinea militarilor *“depindea în majoritate de ofițerul sau subofițerul comandant”*, voturile lor fiind împărțite între putere și opoziție. Atitudinea jandarmilor a fost de asemenea influențată de comandanți, iar *“voturile lor numai în parte au fost pentru Bloc”*. Poliția, în frunte cu chestorul Ștrul, a avut o atitudine procomunistă. O mare parte dintre primari și notari, majoritatea preoților și a învățătorilor (mai ales învățătorii români membri ai PSD procomunist) *“au ajutat opo-*

ziția” împotriva încercărilor de fraudă electorală⁷⁸.

Conform rezultatelor oficiale falsificate ale alegerilor, puterea procomunistă a acaparat toate cele șapte locuri de deputați din județul Mureș, nepermițând opoziției să trimită nici un deputat. În Parlamentul României au ajuns 4 deputați români ai Blocului Partidelor Democratice, anume Iacob Ichim (Frontul Plugarilor), Victor Maior (PNL-Tătărescu), Ioviță Dumbravă (Frontul Plugarilor) și Ion Mitrea (Partidul Național Popular), și trei deputați ai Uniunii Populare Maghiare, reflectând astfel structura etnică reală a populației județului, dar nu și opțiunile reale ale electoratului⁷⁹.

Care a fost însă amploarea reală a fraudei electorale și care au fost rezultatele reale ale alegerilor? În raportul lor secret credibil, liderii PCR Mureș afirmau cu toată claritatea că, *“în caz dacă manipulația noastră nu ar fi reușit, opțiția ar fi obținut doi deputați în județul nostru”*⁸⁰. Adică în mod cert lista comună de candidați a partidelor istorice a întrunit numărul de voturi necesar pentru a trimite cel puțin doi deputați în Parlament, aceștia fiind Ioan Bozdog (PNT) și Emil Dandea (PNL), dar falsificarea alegerilor a împiedicat acest fapt. În mod real majoritatea covârșitoare a electoratului maghiar a optat pentru Uniunea Populară Maghiară ca partid etnic în timp ce jumătate din electoratul românesc a votat pentru Blocul Partidelor Democratice, iar cealaltă jumătate pentru lista comună PNT-PNL. Prin urmare, pe baza voturilor reale ale electoratului au ajuns în Parlament cei trei deputați ai Uniunii Populare Maghiare și primii doi deputați ai Blocului Partidelor Democratice (Iacob Ichim și Victor Maior), dar lor trebuia să li se adauge doi deputați ai opoziției (Ioan Bozdog și Emil Dandea). Dată fiind starea de spirit anticomunistă a populației în campania electorală, credem că PNT și PNL au obținut în mod real chiar mai mult, adică majoritatea voturilor electoratului românesc și o parte a voturilor electoratului maghiar, pentru a trimite mai mulți deputați, în timp ce și Partidul Social Democrat titelist a întrunit un anumit număr de voturi. De exemplu în comuna Teaca (județul Mureș) conform raportului președintelui secției de votare profesorul Emil Suciuc, *“numărul real al voturilor a fost: circa 1.500 pentru Maniu, circa 450 pentru UPM, circa 400 pentru Bloc”*. Așadar lista comună a PNT-PNL a obținut de aproape patru ori mai multe voturi decât lista Blocului Partidelor Democratice. Opoziția anticomunistă

avea în comună un electorat numeros și disciplinat, iar "votarea a fost organizată de maniști așa încât oamenii și femeile stăteau în ploaie și așteptau să voteze". Alegerile au fost corecte în această comună, fapt recunoscut și de "delegații maniști". Au fost implicați în organizarea alegerilor primarul, preotul și învățătorul, care erau adepți ai Blocului Partidelor Democratice, (învățătorul fiind membru al Frontului Plugarilor), fiind prezent și candidatul BPD, dr. Mitrea⁸¹. De asemenea credem că majoritatea voturilor acordate coaliției procomuniste nu au însemnat o opțiune pentru ideologia comunistă ci, doar pentru o reformă reală în limitele sistemului capitalist și democrat și pentru obiective etnonaționale, majoritatea electoratului românesc și maghiar nu dorea sovietizarea țării în 1946.

Rezultatele reale ale alegerilor din 1946 și fraudă electorală din județul Mureș sunt comparabile cu cele din județele ardelene învecinate. Astfel, istoricul Virgiliu Țărău a analizat rapoartele secrete comuniste care indicau rezultatele reale: în județul Cluj, BPD - 23%, UMP - 33%, PNT Maniu - 42%, altele - 2%; în județul Someș: BPD - 22,8%, UPM - 18,6%, PNT Maniu - 51,6%, PNL Brătianu - 2,5%; în județul Turda: BPD - 30%, UPM - 17%, PNT - 40%, PNL - 7%, PSD Titelist - 3%, Independenți - 3%⁸². Într-un mod similar, Dorel Vidican a relevat că în județul Năsăud BPD a obținut 35,38%, PNT Maniu 51,69%, alții - 12,93% și în mod real au reușit un deputat BPD și trei PNT, dar din cauza fraudei electorale au fost trimiși trei deputați BPD (Gheorghe Stroie, Amedeu Bădescu, Amedeu Nichiti), și doar un deputat PNT (Leonida Pop)⁸³.

Puterea procomunistă și-a serbat la Tirgu-Mureș victoria electorală, prin "demonstrația înmormântării reacțiunii", o manifestație sinistră în care au fost folosite două sicrie adevărate, unul al "reacțiunii române" pe care erau afișate numele lui Ioan Bozdog și Emil

Dandea, iar celălalt al "reacțiunii maghiare". Acolo s-a produs o "greșală politică căci sicriul reacțiunii maghiare a fost mai mic și pe el nu figurau numele reacționarilor maghiari", fapt ce a cauzat nemulțumirea demonstranților români procomuniști. Manifestația a fost organizată de Mogyorosi Eszter (soția lui Mogyorosi Sándor), iar unul dintre oratori a fost Silviu Bot (liderul PSD județean)⁸⁴.

Însă PNT și PNL continuau să fie active în județul Mureș, în fiefurile lor tradiționale Teaca, Gurghiu, Deda, Râciu, Toplița, avertizând populația asupra perspectivelor catastrofice deschise de victoria puterii procomuniste în alegeri: "Acum va fi introdus cu siguranță colhozul, se vor închide bisericile, se vor aresta preoții și pe tinerii buni de muncă îi vor expedia în Siberia". Partidele istorice susțineau că puterea procomunistă în alegeri a "obținut pretutindeni rezultatele numai prin furturi", motiv pentru care SUA și Anglia "nu au recunoscut alegerile din România, aceste alegeri vor fi anulate și se vor organiza noi alegeri", corecte. Întrucât "populația este contra guvernului" Groza, se răspândește zvonul că "masa populației va face revoluție contra guvernului și a regimului" procomunist. Ca reacție, autoritățile locale și echipele lor de bătași au organizat atacuri violente împotriva adepților PNT și PNL⁸⁵.

În realitate discursul partidelor istorice privind falsificarea alegerilor și procesul sovietizării României a exprimat un adevăr crud și incontestabil. Dar puterile occidentale nu s-au opus cu fermitate acestui proces, iar PNT și PNL nu au organizat o rebeliune violentă împotriva regimului (cu excepția unor grupuri de rezistență armată izolate în munți). În 1947 puterea comunistă va desființa în mod abuziv partidele de opoziție, aruncându-i în temniță pe liderii acestora și va distruge apoi o întreagă elită politică și intelectuală românească atașată valorilor naționale și democratice.

NOTE

1. KEITH HITCHINS, *România 1866-1947*, București 1996, p. 533-581; HUGH SETTON-WATSON, *The East European Revolution*, London, 1961, p. 169-170; JOSEPH ROTSCCHILD, *Întorcerea la diversitate. O istorie politică a Europei Centrale și de Est după al doilea război mondial*, 1998, p. 158-168; GHILIA IONESCU, *Comunismul în România*, București 1994, p. 116-176; VLAD GEORGESCU, *Istoria românilor*, București 1992, p. 241-253; FLORIN CONSTANTINIU, *O istorie sinceră a poporului român*, București 1997, p. 434-474;

2. *Ardealul Nou*, I, nr. 50, 23 noiembrie 1946, p. 1;

3. KEITH HITCHINS, *op. cit.*, p. 426-428; V. GEORGESCU, *op.cit.*, p. 206-208; *Mureș. Monografie*, București 1980, p. 58-61;

4. GRIGORE PLOEȘTEANU, VASILE T. SUCIU, LAZĂR IĂDĂRIU, *Epopoeu de pe Mureș*, Tirgu-Mureș 1985, p. 66-256;

5. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș (PCR)*, dos. 2, f. 88, 39; dos. 15, f. 27-28, 33-34;

6. *Ibidem*, dos 15, f. 39, dos 2, f. 102;

7. *Ibidem*, dos 2, f. 87-88;

8. *Ibidem*, dos. 15, f. 102;

9. *Ardealul Nou*, I, nr. 42, 12 noiembrie 1946, p. 1;
10. SIMION COSTEA, *Aspecte privind instaurarea puterii comuniste în județul Mureș. Cazul orașului Reghin (1945-1946)* în *Reghinul cultural*, vol. IV (coord. Grigore Ploșteanu, Marin Șara), Reghin, 1998, p. 170-177;
11. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș (PCR)*, f. 141-143, Ghiță Ionescu, op. cit. p. 393;
12. JACQUELINE ENACHE, *Familia lui Petru Groza*, în *Dosarele istoriei*, III, nr. 2 (18), 1998, p. 5;
13. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 2, f. 96;
14. *Ibidem*; *Înfrățirea*, an I, nr. 1, 4 ianuarie 1945, p. 1;
15. *Ardealul Nou*, an I, nr. 1, 21 iunie 1946, p. 1;
16. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș (PCR)*, dos. 2, f. 94-95, dos. 15, f. 34;
17. *Ibidem*, dos. 2, f. 94-96; *Înfrățirea*, an I, nr. 3, 21 ianuarie 1945, p. 3;
18. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș* dos. 2, f. 69-70;
19. *Ibidem*, f. 70;
20. *Ibidem*, dos. 15, f. 102;
21. *Ardealul Nou*, I, nr. 40, 5 noiembrie 1946, p. 2;
22. *Ibidem*, I, nr. 45, 16 noiembrie 1946, p. 4;
23. PAVEL I. ARDELEAN, *Noițe autobiografice, Caietul nr. 2 din anii 1945-1955 (manuscris)*, p. 5-83;
24. *Ardealul Nou*, I, nr. 44, 15 noiembrie 1946;
25. P. ARDELEAN, op. cit., p. 5-83;
26. K. HITCHINS, op. cit., p. 563;
27. PAVEL I. ARDELEAN, op. cit., p. 65-66
28. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 106;
29. *Ibidem*, dos. 15, f. 123;
30. *Ardealul Nou*, I, nr. 48, 19 noiembrie 1946, p. 3;
31. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 123;
32. LADISLAU BÁNYAI, *Pe făgașul tradițiilor frățești*, București 1971, passim; DUMITRU ȘANDRU, *Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 august 1944*, în *Acta Musei Porolissensis*, nr. XIX/1995, p. 401-417; ARON PETRIC, IOAN SCURTU, *Istoria României între anii 1918-1981*, București 1981, p. 81;
33. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 19;
34. *Ardealul Nou*, an I, nr. 20, 6 septembrie 1946, p. 4;
35. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 2, f. 40-41, dos. 15, f. 33-34;
36. *Ibidem*, dos. 15, f. 106-109;
37. *Ibidem*, dos. 15, f. 19; D. ȘANDRU, op. cit.; GH. ONIȘORU, *Statutul Nord-Vestului Transilvaniei de la 23 august 1944 la 10 februarie 1947*, în *Acta Musei Porolissensis* nr. XIX/1995, p. 419-428;
38. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond Regionala Mureș (PCR)*, dos. 2, f. 54;
39. *Ibidem*, *fond Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 10-15;
40. *Ibidem*, dos. 15, f. 101;
41. *Ibidem*;
42. *Ibidem*, dos. 2, f. 88;
43. *Ibidem*, dos. 2, f. 33-34;
44. *Ibidem*, dos. 15, f. 76-77;
45. *Ibidem*, dos. 15, f. 39-40;
46. *Ardealul Nou*, I, nr. 37, 26 octombrie 1946, p. 1-4;
47. *Ibidem*, nr. 34, 15 octombrie 1946, p. 4;
48. Arhivele Naționale Mureș, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 121;
49. *Un om pentru Tirgu-Mureș: Emil Dandea*, Tirgu-Mureș 1995, passim, EMIL DANDEA, *Politică și administrație*, Tirgu-Mureș 1994, passim, LUCIAN PREDESCU, *Enciclopedia României. Cugetarea*, București 1999, p. 253;
50. Arhivele Naționale Mureș, dos. 15, f. 106;
51. VIRGILIU ȚĂRAU, IOAN MARIUS BUCUR, *Strategii și politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946*, Cluj Napoca 1998, p. 288, documentul nr. 38;
52. Arhivele Naționale Mureș, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 33-34;
53. LUCIAN PREDESCU, op. cit., p. 597; MARIANA PLOEȘTEANU, *Biografia lui Eugen Nicoră în Reghinul cultural*, vol II, Reghin 1990, p. 181-186; LIVIU BOAR și CORNEL SIGMIREAN, *Contribuții documentare la o biografie - dr. Eugen Nicoră*, în *Reghinul cultural*, vol. IV, Reghin 1998, p. 178-194;
54. Arhivele Naționale Mureș, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 106-107; *Ardealul Nou*, I. nr. 42, 12 noiembrie 1946, p. 2;
55. *Ibidem*, dos. 15, f. 101, 106;
56. *Ibidem*, dos. 15, f. 101, 106;
57. *Ibidem*;
58. *Ardealul Nou*, I, nr. 50, 23 noiembrie 1946, p. 1;
59. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 39-40;
60. *Ibidem*, f. 54-57;
61. *Ibidem*, f. 107;
62. *Ibidem*, f. 28;
63. *Ibidem*, f. 39-40;
64. *Ibidem*, f. 50-51;
65. *Ibidem*, f. 71;
66. *Ibidem*, dos. 15, f. 54-57;
67. V. ȚĂRAU, I.M. BUCUR, op. cit., p. 287-289, documentul nr. 38;
68. *Ibidem*; Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 112;
69. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, f. 123;
70. *Ibidem*, f. 114;
71. *Ibidem*, f. 114;
72. *Ibidem*, f. 123;
73. *Ibidem*, f. 121;
74. *Ibidem*, f. 121;
75. *Ibidem*, f. 106;
76. *Ibidem*, f. 121;
77. *Ibidem*, f. 121-123;
78. *Ibidem*, f. 122;
79. *Ardealul Nou*, I, nr. 50, 23 noiembrie 1946, p. 1;
80. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 123;
81. V. ȚĂRAU, M. BUCUR, op. cit., p. 298-299;
82. *Ibidem*, p. 312-323, V. ȚĂRAU, *Campania electorală și rezultatul real al alegerilor din 19 noiembrie 1946 în județele Cluj, Someș, Turda*, în *Studii de istoria Transilvaniei. Tinerii istorici*, vol I, Cluj, 1994, p. 204-212; FL. CONSTANTINIU, op. cit., p. 467-468;
83. DOREL VIDICAN, *Rezultatul alegerilor din anul 1946 în județul Năsăud, în lumina unui raport informativ întocmit de autoritățile comuniste*, în *Revista Bistriței*, nr. IX/1995, p. 313-318;
84. Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș, *fond nr. 2, Comitetul Județean de Partid Mureș*, dos. 15, f. 113;
85. *Ibidem*, dos. 15, f. 147.

ABSTRACT***The Falsified Elections from 1946 in Mureș County***

This study reconstitute aspects of the evolution of political parties, electoral campaigns and election falsification in 1946 in Mureș county, using for the first time, as historical sources the secret reports of the Mureș Party's County Committee sent to the Central Committee of the Romanian Communist Party. At the 1946 elections, the procommunist power had two candidate lists: one, belonging to Democratical Parties Block (Romanian Communist Party, Social Democrat Party, Ploughmen's Front, National Liberal Party Tatarescu, National Popular Party) for the Romanian voters and the other belonging to Hungarian Popular Union for the Hungarian voters. These parties were infiltrated by communist activists and became criptocommunist parties. Their message had an ethnic and deceptive bourgeois-reformist character, avoiding the socialist revolution rhetoric. The opposition "historical parties" (National Liberal Party and National Peasant Party) have warned the population that the procommunist power wanted the sovietization of the country. The leaders of these anticommunist parties were local personalities: Emil Dandea (ex-mayor of Tg. Mureș), Ioan Bozdog (ex-prefect), Alexandru Todea (priest of Reghin), Eugen Nicoară (manager of the Reghin hospital). National Peasant Party and National Liberal Party have participated to 1946 elections with a common list in Mureș County and have obtained the votes of the majority of the Romanian electors and of a part of the Hungarian electors. They have obtained the votes of the peasants, priests, intellectuals and middle-class. The majority of the Hungarian electors have voted for the Hungarian Popular Union, an ethnic and criptocommunist party. However, the communists have falsified the election results and sent in the parliament only progovernmental deputies.

Cercetător drd. Simon Costea

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai"

Târgu-Mureș, Str. Bolyoi nr.17

Tel. 065/160238

MINISTERUL CULTURII
MUZEUL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI

EPISCOPIA ORTODOXĂ A COVASNEI ȘI HARGHITEI
CENTRUL ECLESIASTIC DE DOCUMENTARE
„MITROPOLIT NICOLAE COLAN”

ANGUSTIA

5

ISTORIE – ETNOGRAFIE – SOCIOLOGIE

Editura CARPAȚII RĂSĂRITENI
Sfântu Gheorghe
2000

COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor responsabil:

Ioan Lăcătușu

Secretari de redacție:

Alina Iancu

Violeta Pătrunjel

Attila Bató

Tehnoredactare și prelucrare imagini:

Marius Dănilă, Attila Bató, Adrian Grădinar, István Bartha

Orice corespondență se va adresa:

Please send any mail to the following address:

MUZEUL CARPAȚILOR RĂȘĂRITENI

Piața Libertății nr. 4

4000, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Telefon/Fax: 067/314139

E-mail: mcr@planet.ro

CENTRUL ECLESIASTIC DE DOCUMENTARE

„MITROPOLIT NICOLAE COLAN”

Str. Școlii nr. 2

4000, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Telefon/Fax: 067/313534

E-mail: cohara_ro@yahoo.com

ISSN: 1454-8275

ANGUSTIA 5, 2000
Cuprins - Table of Contents

ISTORIE

Gheorghe Bichicean , Instituțiile centrale în principatul Transilvaniei - Principele (<i>Institutions Centrales dans le Pricipauté de Transylvanie - Le Prince</i>)	1
Vasile Crișan , Opinca română - o proiectată societate culturală în anul centenarului revoluției lui Horea (<i>Opinca română - une sociétée culturelle projetée pendant l'année du centenaire de la révolte du Horea</i>)	9
Maria Băilă , Biserică și școală în Trei Scaune (1750-1850) (<i>The Church and the School in Trei Scaune</i>)	15
Constantin Costea , Gheorghe Lazăr - cel dintâi învățător de ideal românesc (<i>Gheorghe Lazăr - First Teacher of the Romanian Ideal</i>)	23
Liviu Boar , Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu și Cașin în secolul al XIX-lea. Istoriografia problemei și sursele de cercetare (<i>The Romanians of the Ciuc, Giurgeu and Casin County's during the XIXth century</i>)	27
Ioana Cristache Panait , Întorsura Buzăului. Construirea bisericii de piatră Sfântu Gheorghe. Implicații istorice și artistice (<i>Întorsura Buzăului. The Construction of the Sfântu Gheorghe Church. Historical and Artistic Implications</i>)	37
Vasile Lechințan , Incitarea secuilor prin presa maghiară din Cluj și Debrețin la 1848-1849 (<i>The Seklers's Incitened Trough the Hungarian Publications from Cluj and Debretin in 1848-1849</i>)	51
Ana Grama , La vremea "Zidindelor Biserici" , cu "Carul iute" spre Vâlcele, Sfântu Gheorghe și alte locuri (<i>In the times where the churches were being built, with the fast car towards Vâlcele, Sf. Gheorghe and other places</i>)	57
Mihai și Radu Racovițan , Situația românilor din Ungaria dualistă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (<i>The Situation the Roumanians at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century</i>)	79
Vasile Lechințan, O. Gr. Zegrean , Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta de Transilvania" din 1894 (<i>he Correspondence of the Romanians from the Sekler Land in "Gazeta de Transilvania" from 1894</i>)	85
Ioan Bălan, Ancu Damian , Sud-estul Transilvaniei în primul Parlament al României Mari : noiembrie 1919 - martie 1920 (<i>The South-East of Transilvania in the First Parliament of the Great Romania : November 1919 - March 1920</i>)	97
Dumitru Stavarache , Patriarhul Miron Cristea și Mitropolitul Visarion Puiu. Mărturii de colaborare (<i>The Patriarch Miron Cristea and the Metropolitan Bishop Visarion Puiu. Testimonies of Collaboration</i>)	101
Eugenia Crișan , Viața ilustrată (1934 - 1943) privind funcția educativă a cărților și a lecturii (<i>La Vie illustree - la fonction educative des livres et de la lecture</i>)	111
Virgil Pună , Considerații privind prezența minoritarilor în magistratura Transilvaniei interbelice (<i>Considérations sur la présence des minoritaires dans la magistrature de la Transilvanie d 'entre les deux guerres mondiales</i>)	115

Costel Cristian Lazăr , Considerații privind relațiile interetnice din județul Ciuc în perioada interbelică (<i>Considerations Regarding the Interethnic Relationships in Miercurea Ciuc District in the Inter-war Period</i>)	119
Ioan Lăcătușu , Reromânizarea populației românești maghiarizate din fostele Scaune secuiești. Încercări de evaluare a unui proiect interbelic (<i>Re-Roumanization of the Magyarized Romanian Population from the Former Sekler Region. Attempts to Evaluate an Inter-war Project</i>)	127
Beatrice Dobozi, Ramona Păcurar , Date și fapte privind soarta ardelenilor refugiați pe teritoriul județului Țirnavă-Mare după 1 septembrie 1940 - I. (<i>Data and Facts regarding the Transylvanians Refugees Fate on the Țirnavă-Mare District Area, after September the 1st, 1940 I.</i>)	137
Beatrice Dobozi , Date și fapte privind soarta ardelenilor refugiați pe teritoriul județului Țirnavă-Mare după 1 septembrie 1940 - II. (<i>Data and Facts regarding the Transylvanians Refugees Fate on the Țirnavă-Mare District Area, after September the 1st, 1940 - II.</i>)	143
Andreea Rotche , Problema Transilvaniei în raporturile României și Ungariei cu Germania (1 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943) (<i>The problem of the Transylvania in Relationships between Romania and Hungary with Germany</i>)	147
Constantin I. Stan , Ghiță Popp și semnarea armistițiului de la Moscova cu Națiunile Unite (12 septembrie 1944) (<i>Ghiță Popp and the Signing of the Armistice from Moscow with United Nations - September 12/13, 1944</i>)	157
Violeta Pătrunjel , Transilvania și scenariile politice în anii instaurării comunismului în România. Particularități în județul Covasna (<i>Transylvania and the Political Scenarios in the Period of the Establishment of Communism in Romania. Particularities in Covasna District</i>)	169
Simion Costea , Alegerile falsificate din 1946 în județul Mureș (<i>The Falsified Elections from 1946 in Mureș County</i>)	175
Valentin Istrate , Soarta tragică a arhivelor fostului județ Ciuc (<i>The Tragic Fate of the Archives of the Former Ciuc District</i>)	189
Valentin Istrate , Câteva considerații privind populația județului Ciuc în anul 1945 (<i>Some Consideration Regarding the Population of the Ciuc District in 1945</i>)	195
Mihail Artimon Mircea, Petre A. Boțianu - exponent al intereselor patrimoniale ale obștilor unor așezări de la poalele Călimanilor (<i>Petre A. Boțianu - Representative of the Patrimonial Interests of the Communities of some settlements from the Foot of the Călimani Mounties</i>)	197
Traian Bosoancă, Dr. Ioan Harșia din Reghin, renumită personalitate a vieții politice, administrative și culturale românești (<i>Dr. Ioan Harșia, personnalité renommé de la vie politique, administrative et culturelle roumaines u Reghin</i>)	201
Eugenia Moldovan, Traian Bosoancă, Dr. Petru Muscă (1833 - 1969). Personalitate marcantă a vieții politice și medicale românești din zona Mureș (<i>Dr. Petru Muscă, a great personality of political and medical Romanian life</i>)	211
Oana Dimitriu , Profesorul Universitar Alexandru Tohăneanu - date din viață și activitate (<i>Univ. Professor Alexandru Tohăneanu. Life and Work</i>)	215

ETNOGRAFIE

Codrina Șandru , Moartea și renașterea timpului anual și a timpului uman: revelionul și priveghiul de înmormântare (<i>La meurt et la rennaissance du temps annuels et du temps humain: le Reveillon et la veille d'enterrement</i>)	227
Nicolae Bucur , Imagini și simboluri în folclorul păstoresc harghitean (<i>Images et symboles dans le folklore pastoral du département Harghita</i>)	231
Dorel Marc , Evoluția etnodemografică a zonei Toplița (1785-1992). Procese și structuri etnodemografice (<i>L'évolution de la structure éthno-démographique dans la zone de Toplița</i>)	241
Zorel Suci , Etnoforme - proiect plastic. Arhetip și Geneză (<i>Etnoformes - projet plastique. Arhétype et Genèse</i>)	253
Dorina Drăghici , Monografia folclorică a satului Livezi. Pagini de etnografie (<i>The Folklore Monography of the Livezi Village. Elements of the Material Culture</i>)	257

SOCIOLOGIE

Lily Rain , Aspecte demografice privind căsătoria etnic mixtă (<i>Demographical Aspects Regarding the Mixed Ethnic Marriage</i>)	265
Codrina Șandru , Problematika elitelor etnice între teoria latențelor și teoria grupurilor de interese (<i>The ethnical elites question between the latencies theory and the interest groups theory</i>)	273
Ioan Lăcătușu , Aspecte ale evoluției structurii etnice și confesionale în zona Covasna-Harghita și semnificațiile lor geopolitice (<i>Aspects of the Ethical and Confessional Evolution in the Covasna - Harghita Area and their geographical and political significations</i>)	281

RECENZII

Dr. Ioan Pop , <i>Românii din secuime și răscoala lui Horea</i> , de Ioan Ranca	295
Mihai Filimon , <i>Oameni și locuri din Călimani</i> , de Ilie Șandru	296
Simona Puiu , <i>Un nume pentru istorie - Patriarhul Miron Cristea</i> , de Ilie Șandru, Valentin Borda	297
Simona Puiu , <i>Personalități din Covasna și Harghita</i> , de Ioan Lăcătușu	297
Teofil Tecuschi , <i>Aurel Nistor - O pagină din istoria Bisericii și a Neamului</i>	299
Drd. Doina Butiurcă , <i>Reflexii</i> , de Nicu Vrabie	300

CRONICA ACTIVITĂȚII

Ioan Lăcătușu , <i>Galina Cavruc, Cronica activității pe anul 1999</i>	303
<i>Abrevieri</i>	311

ANGUSTIA, 5, 2000